

AŞIQ ƏDƏBİYYATINDA HƏYAT VƏ YARADICILIQLARI HAQQINDA SƏTHİ MƏLUMAT VERİLMƏYƏN EL ŞAİRLƏRİ.

(Dəllək Murad və Ululu Kərim)

Bənövşə Rzayeva sən. ü. f. doktoru, dosent.
Naxçıvan Dövlət Universiteti “İncəsənət” fakultəsi,
Azərbaycan bəstəkarlar İttifaqının üzvü.

rzayeva.benovse62@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4486-2174>

Açar sözlər: Dəllək Murad, Ululu Kərim folklorşünas, alim, el şairi, aşıq, müəllif, tədqiqatçı.

Ключевые слова: Деллек Мурад, фольклорист, ученый, поэт, ашуг, исследователь

Key words: Dellek Murad, folklorshunas, scientist, poet, ashug, editor, researcher.

Xülasə

Məqalənin tədqiqat obyektini Azərbaycan el şairləri nümayəndələrindən olan Dəllək Murad və Ululu Kərimin həyat və yaradıcılıqları haqqında verilən yanlış məlumatlara aydınlıq gətirməkdən ibarətdir. Müəllif bu iki el şairinin ədəbi irsindən 2020-ci ilədək əlimizdə çox az nümunə olmasını qeyd edir. Müəllifin 25 ildən çox Ululu Kərimin yaradıcılığına aid şerləri toplarkən, çoxlu sayda söyləyicilərdən onun atasının el şairi Dəllək Murad olması və el şairinin qohumlarının olmasını ortaya çıxarmışdır.

1927-1928-ci illərdə S. Mümtazın nəşr etdirdiyi “El şairləri” kitabına Dəllək Muradın cəmi iki şerini daxil etmiş və onun XIX əsrdə yaşadığını bildirmişdir. O, kitabının 2-cildində Vardanlı Mücrüm Kərimlə, Mücrüm Kərimi müxtəlif el şairləri kimi tanımış və Ululu Kərimin şerlərini Mücrüm Kərimin adına vermişdir. Qeyd etməliyik ki, Ululu Kərim XVIII əsrdə Mücrüm Kərim isə XIX əsrdə yaşamışdır.

Tədqiqatçı alim Əhliman Axundovun 1964-cü ildə nəşr etdirdiyi “Telli saz ustadları kitabında Ululu Kərimin XVIII əsr qüvvətli el şairi olması haqqında məlumatda Ululu Kərimin və Mücrüm, Vardanlı təxəllüslərinin ancaq bir el şairinə aid olması haqqında təzadı fikirlər vardır. Müəllif Əhliman Axundovun və Salman Mümtazın kitablarında hər iki el şairlərinin yaradıcılığı sonrakı illərdə aşıq ədəbiyyatımızda dastan janrının inkişafına təsirindən danışıq.

Müəllif Qara Namazovun 2013-cü ildə nəşr etdirdiyi “Ozan – aşıq sənətinin tarixi” adlı kitabında Dəllək Muradla bağlı verdiyi məlumin heç bir mənbə göstərmədən verdiyi yanlış məlumatı aradan qaldırdığını qeyd edir.

O, 1981-ci ildə nəşr olunan “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” dərsliyində Ululu Kərimin bir neçə şeri verilsə də onun həyat ilə bağlı məlumat verilməmişdir. Bu nəşrdən bir neçə il sonra 1983-cü ildə çapdan çıxan “Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabında Dəllək Muradın XVIII əsr aşıqlarından olması haqda verilən məlumatın müəllifin öz fikriylə üst-üstə düşdüyünü qeyd edir. Burada o, Ululu Kərimin şerlərinin Mücrüm Kərimin yaradıcılığına aid edilməsini bildirir.

Yazıda Əkbər Yerevanlının disertasiya müdafiə etmək məqsədi ilə on il İrəvanda yaşayaraq erməni aşıqlarının yaradıcılıqlarını araşdırarkən, çoxlu sayda Dəllək Muradın əlyazmaları rast gəldiyini və onları qələmə alıb məqalə şəklində dərc elətdirmədiyini üçün onu xalqına xain və nankor vətəndaş kimi yanaşmasını məqalədə göstərmişdir.

AŞIQ ƏDƏBİYYATINDA HƏYAT VƏ YARADICILIQLARI HAQQINDA MÜKƏMMƏL MƏLUMAT VERİLMƏYƏN EL ŞAİRLƏRİ.

(Dəllək Murad və Ululu Kərim)

Naxçıvan aşiq sənətinin inkişaf etməsində digər aşiq mühitlərinin yaradıcılıq əlaqələrinin müsbət təsiri olmuş və bu haqda aşiq ədəbiyyatımızda az da məlumat verilmişdir.

Lakin aşiq şerləri vaxıylə lazımi qaydada toplanmadığı üçün orta əsrdə yaşamış aşıqların və el şairlərinin şerlərinin bəzilərinin şerləri yaddaşlardan siliniş və bəzi haıllarda da bir aşığın şeri digər aşığı yaradıcılığına aid edilmişdir.

Məlum olduğu kimi hələ orta əsr hökmdarları saraylarda əsasən şairlərinin şerlərinin yazıya alınmasına üstünlük verərdilər. Həmin dövrdə aşıqlara xor baxıldığından onlar müstəsna hallarda məclislərə dəvət olunardı. Bu vəziyyət sonrakı dövrlərdə aşiq şerlərinin tədqiqi ilə məşğul olan araşdırmaçıların çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb oldu.

Həmin dövrlərdə yaşamış aşıqların həyat və yaradıcılıqları it-bata düşmüşmüş və elə hallarda olmuşdur ki, bir aşığın şerləri digər aşığın yaradıcılığına aid edilmişdir. Bu sahədə tədqiqat aparın araşdırmaçılar hər hansı el sənətkarlarının ədəbi irsinin üzə çıxarılmasına uzun müddət vaxt sərf etsələr də bəzən düzgün məlumat əldə edə bilməmişlər, nəticədə müasir dövrümüzdə aşiq ədəbiyyatlarında yanlış məlumatlarla qarşılaşmalı oluruq.

Bəzən də orta əsrlərdən üzü bəri həyat və yaradıcılığı ilə bağlı düzgün məlumat verilməyən elə aşıqlar var ki, heç vaxt onların yaradıcılıqlarına aydınlıq gətirilməmiş və verilən məlumatda belə mənbə göstərilmədən səhf məlumatlar vermişlər.

Məqsədim Naxçıvan aşiq sənətini öz yaradıcılığı ilə daha da inkişaf etdirən Zəngəzurlu el şairi Ululu Kərimin Naxçıvan aşiq mühitinə verdiyi töhfələri üzə çıxarmaqla yanaşı, atsinin el şairi Dəllək Murad olması ilə bağlı məlumatın araşdırıb üzə çıxarmaq idi. Bu araşdırmalara 25 il vaxt sərf etdim.

Araşdırmalarıma başlarkən, İrəvan, Dərələyəz, Dərəçiçək, Naxçıvan, Göyçə aşıqlarının zəngin ənənələrinə söykənən saz-söz sənətinə dərinlə bələd olan Zəngəzurlu el şairi Ululu Kərimin şerlərinin 6-7 şeri aşiq ədəbiyyatımızda yer almışdır. Onun yaradıcılığına nəzər saldıqda bu el şairinin yazdığı aşiq şerləri məzmun və ideya baxımından çox dəyərli və dərin biliyə sahib olmasının şahidi olursan.

Ululu Kərimin və bu sıradan olan ustadların yaradıcılığı insanların asudə vaxtlarında onların böyük sevgi ilə qulaq asıb öyrəndiyi mənəvi qida mənbəyi olmuşdur. O, elə bir dövrdə Naxçıvana gəlmişdir ki, bu mühitdə insanların belə bir böyük sənətkara ehtiyacı var idi. Bu mühitdəki insanların mənəvi dünyasındakı boşluğu. öz heyratəmiz yaradıcılığı ilə aradan qaldırmışdır. Çünki o, xalqın iç dünyasını, qəlbini rübabını dilə gətirmiş vergili sənətkarlar olmuşlar. Ona görə də onlar Haqq aşığı kimi qiymətləndirilmiş və uca tutulmuşlar. Ululu Kərimlə bağlı söyləmələrin qaynağı da bu təsəvvürə, xalqın ustadlara olan sonsuz sevgisinə bağlıdır.

Ululu Kərimin Haqq aşığı olması yaddaşlarda təsadüfi özünə yer almamışdır. Söyləyicilərlə təmasda da, el şairinin yaradıcılığında da, həm də onunla bağlı el-oba arasında bu günlərimizə qədər şer növləri ilə yanaşı, onun yaradıcılığına aid olan rəvayətlərdə də Ululu Kərimin Haqq aşığı olması təsəvvürü ana xətt kimi keçir. Azərbaycan xalqı tarix boyu sənətə, sənətkara həmişə böyük hörmət və sevgi ilə yanaşmışdır. “Aşiq elin anasıdır” təsəvvürü ilə yaşamışlar. Haqq aşıqlığı isə onun ucalıq zirvəsidir. Həmişə el-obada haqq aşığına böyük hörmət və diqqətlə yanaşılmışdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının müqəddiməsində bu məsələlər özünün klassik ifadəsini tapır. “Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Nə dersə olardı, qaibdən dürlü xəbər söylərdi. Həqq-təala onun könlünə ilham edər-di”. Qurbani, Tahir Mirzə, Aşiq Qərib, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım və s. ustadlar var ki, Haqq aşığı kimi şöhrət qazanmışdılar. Ululu Kərim də yüksək mənəvi zənginliyi, fitri istedadı ilə bu sırada

yer almış söz, sənət adamlarındandır. Bu keyfiyyətlər bir tərəfdən onun yüksək əxlaqı, mədəniyyəti, olduqca nəzakətli olması ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən hikmət, mərifət sahibi kimi yüksək təsəvvür formalaşdırmasına bağlıdır. Onun hər şeyi öncədən görmə bacarığı, hazırcavablığı və bədahətən söz demə imkanları ona mühidə böyük inam və rəğbət formalaşdırmışdır. Digər bir tərəfdən bunlar onun həyat təcrübəsinə, halallığına, göz-könül toxluğuna bağlıdır.

Eləcə də 1997-ci ildən başlayaraq yaradıcılığının izinə düşüb kəndbə- kənd gəzib el şairi Ululu Kərimin həyat və yaradıcılığına məxsus şerləri toplayarkən, bu el aşığının yaradıcılığına aid indiyə kimi aşıq ədəbiyyatında olmayan məlumatlar əldə etdim. Demək olar ki, 1990-cı illərin sonlarında Naxçıvanın Ordubad, Şahbuz, Culfa, Şərur bölgələrini qarşı-qarış gəzərək böyük sənətkar Ululu Kərimin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı məlumatları toplamağı qarşıma məqsəd qoydum və onun yaddaşlarda yaşanan poetik örnəklərini toplayırdım. Vaxtiylə Ululu Kərimin ailə şəcərəsini öyrənərkən, onların dəlillik sənəti ilə məşğul olmaları haqqında məlumatda onun atasının Dəllək Murad olması haqqında aldığım məlumat məni heyretləndirdi. El şairinin yaradıcılığına mənsub şerləri və onun şəcərəsini dəqiqləşdirmək məqsədi ilə Şahbuz rayonunun Yuxarı-Qışlaq, Aşağı-Qışlaq, Kükü, Qızıl-Qışlaq, Quzey-qışlaq, Daylaqlı, Vayxır və Badamlı kəndlərində tədqiqatım zamanı neçə-neçə yaşlı nəslin nümayəndəri ilə görüşürdüm onun Dəllək Muradın oğlu olması və qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurdan erməni vəhşəti nəticəsində Naxçıvana pənah gətirmələri ilə məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışdım. Çünki həmin vaxta kimi Azərbaycan aşıq ədəbiyyatlarında nə Ululu Kərim nə də Dəllək Muradın dəqiq neçənci əsrdə harada yaşaması ilə bağlı məlumat verilməmişdir.

Ululu Kərim dəyərli ustadnamələr də yaratmışdır. Onun “Üzənməz” rədifli ustadnaməsindən, heyf ki, cəmi bir bənd əldə etmişik.

Bir dərin dəryayam, coşa gəlmişəm
Heç gəmi işləməz, qəvvas üzənməz
Bir kamil ustadın dər sin almışam
Nakamil mollalar bunları bilməz.

İrəvan, Dərələyəz, Dərəçiçək, Naxçıvan, Göycə aşıqlığının zəngin ənənələri üzərində köklənən ustad sənətkar Ululu Kərim böyük el şairi Dəllək Muradın ailəsində dünyaya göz açmasının şahidi olusan. Ululu Kərim öz yaradıcılığı ilə Naxçıvan aşıq mühitinin ümumi axarına əlavə çalar qatmış bu bölgədəki aşıq mühitinin zənginləşdirmişdir.

1997-cı ildə Naxçıvan ərazisində el şairi Ululu Kərimin şerlərini toplarkən, Dil-ədəbiyyat müəllimi Dilbər xanımın söylədiklərini bir daha nənəsinin dilindən eşitmək istədim. Tamaşa nənənin Dəllək Muradla verdiyi məlumat ondan əvvəlki söyləyicilərdən eşitdiyim məlumatları təsdiqlədi. Yaşının çox olmasına baxmayaraq Tamaşa nənənin hafizəsi yerində idi. Tamaşa nənənin özü də Dəllək Muradın tayfasından və onun qohumlarından olduğunu yaşlı vaxtında kövrələ-kövrələ söylədi. O, Dəllək Muradın övladlarının Zəngəzurdan Naxçıvana çox çətinliklərlə köçmələrini və bir neçə qohumlarının yolda həyatlarını itirməklərindən danışdı. Tamaşa nənə söyləyirdi ki, Dəllək Muradla biz bir tayfadanıq, bizim babalarımız qardaş olublar və Ululu Kərim də onun oğlanlarından biridir.

Həyat və yaradıcılığı vaxtında araşdırılmayan belə el aşığı Dəllək Murad haqqında şifahi xalq ədəbiyyatında və aşıq şerləri toplularında indiyədək çox az məlumat verilmişdir. İndiyədək bu el şairinin həyatı haqqında məlumatlarda onun XVII əsrdə yaşaması haqqında məlumat vermişlər. Onun yaradıcılığı haqqında Azərbaycan aşıq şerləri kitabında bir neçə şeri verilmişdir. Onun şerlərinin belə az olmasına baxmayaraq, şifahi xalq yaradıcılığının nəzm formasında qoşmalar, ustadnamələr, qıfılbəndlər yazmaqla onun aşıq şerlərinə dərin bələd olmasının şahidi olursan. Bu el şairlərinin yaradıcılığı sonrakı dövrlərdə Azərbaycan aşıq şer növlərinin formalaşmasına və dastançılıq janrının inkişafına güclü təsir etmişdir [2,s.27].

Dəllək Muradın yaradıcılığına mənsub olan bir neçə şeri böyük mətnşünas alim Salman Mümtazın 1927-1928-ci illərdə ərəb əlifbası ilə nəşr etdirdiyi iki cildlik “El şairləri” kitabında bu el

şairinin arxiv mətinlərindən alınmış heçə vəzinli şeirlərini daxil edilmişdi. Onların arasında Dəllək Muradın “ Var nədi”, “Eyləmə” şeirlərini daxil etsə də təəssüf ki, onları haradan hansı mənbədən əldə etməsi və eləcə də hansı aşığın ifasında eşidildiyi haqqında məlumat verməmişdir. Salman Mümtaz Dəllək Muradın şeirlərinin Azərbaycanın ən ucqar kəndlərində belə yayılmasını qeyd etmişdir. Beləliklə də tədqiqatçı alim Salman Mümtaz öz yazısında heç bir mənbə göstərmədən Dəllək Muradın Şirvanlı olması və onun XIX əsrdə yaşadığı haqqında yalnız məlumat vermişdir. Belə böyük mətinşünas alimin yanlış fikrləri apardığım araşdırmalarım zamanı üzə çıxdı. Şüncü hazırkı dövrə kimi nə Ululu Kərimin nə də Dəllək Muradın haralı olması ilə bağlı dəqiq məlumat verilməmişdir [7,s.67].

Tədqiqatçı alim Əhliman Axundovun 1964-cü ildə tərtib etdiyi “Telli saz ustaları” kitabında Dəllək Muradın şeirlərindən “Var nədi”, “ Eyləmə”, “Olmaz” və “Yaxşıdır” şeirləri verilmişdir. Onun verdiyi şeirlər Salman Mümtazın verdiyi şeirlərə nisbətən artıqdır. Əhliman Axundov Dəllək Murad haqqında fikirlərində və onun yaradıcılığı ilə bağlı verdiyi məlumatda Salman Mümtazın fikirlərinə əsaslanmışdır.

İstər Əhliman Axundov və eləcə də Salman Mümtazın yazılarında Dəllək Muradın yaradıcılığının təsirindən yeni dastanların meydana gəlməsi haqqında məlumatlar vardır. Onlar el şairi Dəllək Murad şifahi xalq yaradıcılığının nəzm formalarına müraciət edərək qoşmalar, ustadnamələr, qıfılbəndlər yazmaqla özünün bu sahədə dərin bilik sahibi olmaqla yanaşı aşıq şer növlərinə dərinlikdən bələd olması haqqında fikri təsdiqləyirlər.

Onun yaradıcılığında yüksək insani keyfiyyətlər, xeyirxahlıq, ədəb-ərkan, böyüklərə hörmət kimi fikirlər və xalq nəsihətlərinə, zərbi-məsəlləri geniş yer alır. El şairi yadıcılığında xeyirxahlıq, dünya malına aludə olmamaq, cəmiyyət arasında dərin hörmət sahibi olmağa üstünlük vermək kimi fikirlər, bu el şairinin yaradıcılığının leymotivini təşkil edir. Onun yaradıcılığı demək olar ki, bütünlükdə Azərbaycan xalq hikmətlərinə, xalq deyimlərinə və el nəsihətlərinə söykənmişdir

Əvvəldə qeyd etdiyim kimi el aşığı Dəllək Muradın həyat və yaradıcılığı haqqında tədqiqatçı folklorşünas alimlərimiz məlumat versələr də onun həyatı və neçənci əsrdə yaşaması ilə bağlı dəqiq məlumat verilməmişdir.

Dəllək Muradın harada doğulduğu haqda məlumat verməmiş və guya Dəllək Murad XVII əsrdə yaşamaşdır kimi fikirlər kitabda göstərilmişdir. O, Dəllək Muradın şifahi xalq yaradıcılığının nəzm formalarına müraciət edərək qoşmalar, ustadnamələr, qıfılbəndlər yazmasını qeyd etməklə yanaşı onun böyük bir el sənətkarı kimi şeirlərinin sonrakı dövrlərdə Azərbaycan aşıq şer növlərinin formalaşmasına, eləcə də dastan janrının yeni-yeni növlərinin yaradılmasına təkan verməsini qeyd edir [4,s.2].

Keçən əsrin əvvəllərində aşıq şeirlərinin toplanması və nəşri ilə mükəmməl işlərin aparılmasına böyük ehtiyac var idi. Bu dövrdə nəşr olunan Azərbaycan el şairləri kitabında Dəllək Murad və Ululu kərimin yaradıcılıqları ilə qisməndə olsa məlumat verilsə də sonrakı illərdə nəşr olunan aşıq şeirləri kitablarında bu aşıqların adı çəkilmişdir. Belə bir ədəbiyyatdan biri də 1957-ci ildə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin “Qızıl Şərq” mətbəəsi tərəfindən nəşr etdirdiyi “Aşıqlar” kitabıdır. Bu nəşrin özündə nə Dəllək Murad nə də Ululu Kərim haqqında məlumat verilməmişdir. Görkəmli folklorşünas alim Paşa Əfəndiyevin 1981-ci ildə “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” dərs vəsaitində dastan janrı ilə bağlı məlumatda Ululu Kərimi böyük bir ustad kimi qiymətləndirir və onun “Yaxşıdır” ustadnaməsindən bir beyt nümunə kimi göstərməklə bu el şairinin dərin biliyə malik bir el sənətkarı olduğunu vurğulayır və onun də ustadnamələrinin, sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda dastançılıq janrının inkişafına müsbət təsir göstərməsini qeyd etmişdir [8,s.182].

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 1983-cü ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabında Dəllək Muradın haralı olması və həyatı haqqında heç bir məlumat verilməmişdir. Lakin bu nəşrdə el şairinin şeirlərinin sayı bu günümüzdə kimi əldə olunan şeirlər kimi yer alır. Bu nəşrdə onun “Olmaz”, “Gen göz”, “Eyləmə” , “Var Nədi” , “Yaxşı dur” qoşmaları digər nəşrlərə nisbətən çoxluq təşkil edir və onun əsasən aşıq şer növlərinə dərinlikdən bələd olan el sənətkarı olduğu qeyd edilir. Bu nəşrdə Dəllək Muradın XVIII əsr aşıqlarından olması haqqında fikirlər bizim

araşdırmalarımızda aldığımız məlumatla üst-üstə düşür. Ancaq bu nəşrin özündə də el şairi Ululu Kərimin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı heç bir məlumat verilməmişdir. Təkcə bu kitabın Mücrüm Kərimin yaradıcılığına aid hissəsində Ululu Kərimin şerlərinin Mücrüm Kərimin adına verilmişdir.

İlk dəfə olaraq türk xalqlarının folklor sənəti və görkəmli elm adamları haqqında geniş şəkildə araşdırmalar aparan və gözəl qələm ustası Əli Şamil hələ Naxçıvanda “Şərq qapısı” və Şahbuz rayon “Qabaqcıl” qəzetlərində“ Ululu Kərimin həyat və yaradıcılığına aydınlıq gətirərək onun Qərbi Azərbaycandan olması və şerlərinin digər aşıqların adına verilməsi məsələlərinə toxunaraq 1985-ci ildə Naxçıvanda Şərq qapısı qəzetində çalışarkən “Ululu Kərimi axtan tapar” adlı məqaləsində məlumat vermişdir[1,s.312].

1983-cü ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşr etdirdiyi “Azərbaycan Aşıqları və El Şairləri” kitabında el şairi Ululu Kərim haqqında heç bir məlumat verilməyib, lakin bu el aşığının “Cahana”, “Dul arvad”, “Olmaz”, “ Mən” gəraylıları Mücrüm Kərimin ədəbi irsinə aid olan şerlər kimi verilmişdir. Göründüyü kimi belə bir sambalı nəşriyyat tərəfindən hazırlanan aşıqlar kitabında da yanlış məlumata rast gəlinir. Mövzu el şairi Dəllək Murad yaradıcılığı ilə bağlı olduğu halda nədən Ululu Kərimin yaradıcılığına bu qədər toxunduğumun əsas səbəbi onların bir daha ata və oğul olmalarının təsdiqlənməsidir[3,152].

Bu haqda məlumatı çoxlu sayda söyləyicilərdən aldığım məlumatlardan aydın olur ki, Dəllək Murad təxminən XVIII əsrin ortalarından XIX əsrin ortalarına yaxın yaşamışdır. Beləliklə bu el şairinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı araşdırmalar aparılmadığından onun həyat və yaradıcılığı haqqında yanlış və fərziyə xarakterli məlumatlar verilmişdir. Qərbi Azərbaycanda dünyaya göz açan Dəllək Murad ömrünün axırına kimi də Zəngəzur mahalında yaşamışdır. Ululu Kərimin Dəllək Muradın ailəsində dünyaya gəlməsi, ermənilərin XX əsrin əvvəllərində ermənilərin törətdiyi faciələr və soyqırım nəticəsində tarixi dədə-baba torpaqları Zəngəzuru tərk etmələri, Naxçıvana pənah gətirmələri və s. haqqında verdiyi məlumatlar bir istiqamətdə şeirlərinə bağlanırsa, digər müstəvidə yaddaş faktlarına, ağsaqqal söyləmələrinə əsaslandırm.

Zəngəzur tarixiylə bağlı məlumatlardan aydın olur ki, XVIII-ci əsrin sonlarından buraya ermənilərin köçürülməsi nəticəsində bir çox azərbaycanlı ailələr öz torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində olmuşlar. Məlumdur ki, aşıq şerini yaşadan xalqdır, əgər xalq öz elini-obasını tərk etmək məcburiyyətində qalıbsa, demək həmin bölgənin mədəni irsi ilə bağlı məlumatlarda it-bata düşmüşdür.

Dəllək Muradın şerlərinə nəzər saldıqda onun dərin elmi biliyə yiyələnmiş və aşıq şer növlərinə yaxşı bələd olan mükəmməl bir el aşığı olduğunun şahidi olursan. Zəngəzur mahalının aşıqlığına söykənən bu sənətkarın yaradıcılığına mənsub olan şeirlərdə, gözəl insanlığı, qonşu malına əmanəti, gənclərə davranış qaydasını, dünya malına aludə olmamağı, kasıba əl tutulması, və özünün həmişə kasıbın yanında olmasını hər şeydən üstün tutulmasının şahidi olursan.

AMEA-nın “Folklor İnstitutunun əməkdaşı Qara Namazov 2013-cü il “Ozan –aşıq sənətinin tarixi” adlı nəşr etdirdiyi kitabında Dəllək Muradın XVII yüzilin 2-ci yarısında XVIII yüzilin əvvəllərində Şirvan diyarının Göyçə mahalının Xəlilli kəndində yaşaması haqqında məlumat vermişdir. Tamamilə yanlış bir fikirdir, çünki Dəllək Muradın oğlu Ululu Kərim XX əsrin 25-ci illərində yaşamışdır. Bu el aşığının “Deyim” qoşmasında sovetlər birliyinin daha çox erməniyə xeyli olduğunu ifşa edir. Q.Namazovun verdiyi məlumatdan aydın olmuşdur ki, Muradın atası dəllək olduğundan o da bu sənətlə məşğul olmuşdur. Bizim uzun müddətli tədqiqatımızda isə Dəllək Murad özü bir el şairi olmaqla yanaşı, dəlləklik sənəti ilə də məşğul olmuş və bu sənəti o öz övladlarına öyrətmişdir. Araşdırmalarımızda Dəllək Muradın nəsil şəcərəsini üzə çıxardım. Dəllək Murad oğlu Ululu Kərim, onun oğlu Dəllək Heydər, Dəllək Heydərin oğlu Kərimqulu və onun da oğlunun adı Dəllək Heydər olmuşdur. Ola bilsin ki, Göyçayın Ləkçılpaq kəndində də Murad adlı bir dəllək olsun. Amma bu ona əsas vermir ki, onun el şairi Dəllək Murad olması ilə bağlı məlumat verilsin.

Sonra Qara Namazov el aşığının həyatı haqqında məlumatında qeyd edir ki, kəndin bəyi ilə aralarında olan ixtilaf nəticəsində guya Dəllək Murad bəyi öldürüb və səbəbdən də Göyçayın

Ləkçilpaq kəndinə köçmək məcburiyyətində qalmış və ömrünün sonuna kimi orada yaşamışdır. Verilən Məlumatla görə Ləkçilpaq kəndində indi də onun nəslindən yaşayanlar eləcə də onun adına məhəllə də vardır. Sözsüz ki, onun adını daşıyan məhəllə də olmalıdır lakin bir həqiqəti bilirik ki, əgər bu el aşığı nəinki, sadə adamı, hətta kəndin bəyini öldürüb və cəzası da digər kənddə yaşamaqdan ibarət olub. Belə bir hadisənin baş verməsi mümkün deyildi. Belə olan halda o, ancaq öz canını qurtarmaq üçün qaçmalıydı. Belə bir fikir ortaya çıxır ki, Bəzi qaynaqlarda, heç bir dəlil ortaya çıxara bilməyən o cümlədən Əkbər İrəvanlının hansı məqsədlə, yaxudda üzdən iraq ermənilərə xoş gəlmək üçün Dəllək Muradın yaradıcılığı ilə bağlı səhf fikirlər irəli sürmüşdür.

Dəllək Muradla bağlı əldə edilən məlumatlarda o, eldən-elə gəzərək saz-çalıb aşıqlıq etməmişdir. O, yalnız aşıq musiqisi üstündə öz şerlərini yazmışdır. Onun şerlərində əsasən zülmə və haqsızlığa qarşı nifrət, nəsihətəməz fikirlər dünya malına aludə olmamaq və halal zəhmətlə dolanmaq kimi fikirlər üstünlük təşkil edir. Bu el şairinin çox təəssüf ki, zəngin yaradıcılığının çox az qismi xalq arasında ağızdan-ağıza yayılmış, aşıqlar tərəfindən ifa edilmişdir. Dəllək Muradın Ustadnamələri ondan sonrakı aşıqların yaradıcılıqlarına təsir etmiş onların yaratdıqları dastanların başlanğıcında istifadə edilmişdir.

Çox təəssüf ki, Əkbər İrəvanlı dissertasiya müdafiə etmək məqsədi ilə on il İrəvanda yaşayıb erməni aşıqlarının şerlərini toplamış və Azərbaycan – Erməni folklor əlaqələri, və Azərbaycan-Erməni ədəbi əlaqələri adlı kitablarını yazmışdır. Onun bu kitabında Dəllək Murad haqqında çox təzadlı məlumatlar verilmişdir.

Əkbər İrəvanlı istinad etdiyi tədqiqatçıların fikrinə əsasən qeyd edir ki, Dəllək Muradın bircə dənə də olsun belə erməni dilində şeri olmamışdır. Bu fakt olaraq göstərir ki, Dəllək Murad Azərbaycan torpağında ermənilərlə bir bögədə yaşamışdır. Digər tərəfdən isə bildirir ki, onun şerləri ermənilərin dilində əzbərdir və onlar tərəfindən qorunaraq saxlanılır. Yəni də bu fikir bizə onu söyləməyə əsas verir ki, hər bir sahədə olduğu kimi Dəllək Murad bir ünlü bir el şairi olmaqla onun şerləri erməniləri valeh etmişdir. Çünki o, bütün yaradıcılığında Azərbaycan xalq hikmətlərinə, xalq deyimlərinə və nəsihətlərinə söykənmişdir.

Ə. Yerevanlı öz yazılarında qeyd edir ki, Dəllək Muradın Metenadaranın XIX əsrə aid əlyazmaları kitablarında çoxlu sayda şerləri saxlanılmaqdadır. Onun yaradıcılığı tədqiqatçıların diqqətindən yayınmışdır. Bəs nə üçün o, özü bu el şairinin əlyazmalarını görərkən ona biganə qalmışdır? Nə üçün onları toplayıb məqalə şəkilində çap etdirməyib? O, bir tədqiqatçı kimi bunu özünə bir vəzifə borcu olduğunu dərk etməmiş və əksinə millətinə, dininə, dilinə öz xalqının milli mənsubiyyətinə son dərəcə bağlı olan azərbaycanlı el aşığının şəxsiyyəti ilə bağlı oxucuya düzgün məlumat verməmişdir. Bəlkə də elə Qara Namazov Dəllək Muradla bağlı verilən yanlış məlumatlar səbəbindən bu el şairinin həyat və yaradıcılığı haqqında araşdırmalar aparmağa başlamış və nəticədə də verdiyi məlumatların düzgün olmadığı üzə çıxmışdır.

Əkbər Yerevanlı Dəllək Muradın əlyazma şəklində Matenadarında saxlanılan müxtəlif mövzulara aid şerlərini və (Onun bir aşıqla görüşünə dünyanın yaranışı haqqında dini əfsanəyə) həsr olunmuş divanı, qıfılbəndi və qoşmalarını toplamamışdır. Əkbər Yerevanlı tərəfindən öz xalqının milli irsinə laqeyidliyi nə cür və hansı sözlərlə ifadə edəcəyimizi düşündükdə onu ancaq xalqının nankor nümayəndəsi adlandırmaq olar [5,s.34].

1914–1920-ci illərdə silahlı erməni dəstələrinin törətdiyi qırğınlar nəticəsində bu mahalda təxminən yarım milyon yerli əhali həlak olmuşdur. Həmin illərdə Zəngəzurda 115 müsəlman kəndi yer üzündən silinmişdir. 4472 qadın və uşaq erməni silahlıları tərəfindən vəhşiliklə qətlə yetirilmişdir.

1920-ci il 28 aprelə Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra bölgənin böyük hissəsi erməni qüvvələrinin faktiki nəzarəti altında idi. Eləcə də Qarabağın dağlıq hissəsində erməni qüvvələrinin hücumları davam edirdi.

1988-ci ildə təkcə Zəngəzurda deyil, Göyçədə, Dərələyəzdə, İrəvanda, Vedidə – indiki Ermənistan adlanan torpaqlarda yaşayan azərbaycanlılar dədə-baba yurdlarından qovulmuşlar. Kütləvi terrora məruz qalan azərbaycanlıların son nümayəndələri məcburiyyət qarşısında qalıb Zəngəzuru tərk etmişlər. burada yüzlərlə tarixi, maddi-mədəniyyət abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılaraq məhv edilmişdir. Belə bir vəziyyətdə çox güclü saz-söz ustalarının eləcə də Dəllək Murad və Ululu Kərimin yaradıcılıqları it-bata məruz qalmışdır. Bu El şairlərindən Ululu Kərimin Dəllək Muradın adı tanınmış azərbaycanlı aşıqlardan Kərəm, Sarı aşıq, Qurbani, Abbas Tufarqanlı və Xəstə Qasım kimi tanınmış el aşıqlarının adları ilə birlikdə çəkilir. Onun ustadnamələri nəsihətamiz zərbi-məsələ kimi olduğundan indi də xalq içərisində yaşamaqdadır.

Qaynaqlar:

1. Azərbaycan aşıqları el şairləri. – Bakı: Elm, – 1983, – 312 s.
2. B. Rzayeva Ululu Kərimin həyat və yaradıcılığı. – Bakı: Elm və təhsil, – 2020, – s.27, – 108 s.
3. Ə. Şamlov (1985). Ululu Kərimi axtaran tapar. Sovet Naxçıvanı qəzeti, 29 iyun, sayı 152.
4. Ə. Axundov Ə. Telli saz ustaları. – Bakı: Azərneşr, – 1964, – s.2 .
5. Ə. Yerevanlı Ə. Erməni-azərbaycanlı şifahi xalq ədəbiyyatı əlaqələri. – Hayastan Yerevan: –1958, s 34.
6. Q. Namazov Ozan aşıq sənətinin tarixi. – Bakı: 2013. Elm və təhsil, – 480 s., s.172,
7. S. Mümtaz El şairləri, 1-ci cild, – Bakı: Azərneşr, – 1927, – s.67.
8. P. Əfəndiyev Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı Bakı: 1981 Maarif nəşriyyatı 182.

FOLK POETS WHOSE LIVES AND WORKS ARE SUPERFICIALLY PRESENTED IN ASHIG LITERATURE

(Dallak Murad and Ululu Karim)

Banovsha Rzayeva, PhD in Art Studies, Associate Professor
Nakhchivan State University, Faculty of Arts.

rzayeva.benovse62@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4486-2174>

Summary

The object of the article is to clarify the incorrect information given about the life and work of the representatives of Azerbaijani folk poets, Dallak Murad and Ululu Karim. The article discusses the fact that we have very few examples of the literary heritage of these folk poets until 2020. While collecting poems related to Ululu Karim's work for more than 25 years, the author obtained information from numerous narrators that his father was the folk poet Dallak Murad. Dallak Murad's children came to Nakhchivan as a result of the Armenian atrocities and settled here.

In 1927-1928, S. Mumtaz published only two poems by Dallak Murad in his book "Poets of the People" and stated that he lived in the 19th century. In the 2nd volume of his book, he identified Vardanli Mujrum Karim and Mujrum Karim as different folk poets and attributed Ululu Karim's poems to Mujrum Karim. It should be noted that Ululu Karim lived in the 18th century, while Mujrum Karim lived in the 19th century.

In his book "Telli saz ustaları" ("Masters of the Stringed Saz"), published in 1964, researcher Ahliman Akhundov provided incorrect information about the fact that several pseudonyms belonged to one folk poet, stating that Ululu Karim was a folk poet of the 18th century. In his work, he emphasized that the creativity of these folk poets had a strong influence on the development of the epic genre in our ashig (minstrel) literature.

In his 2013 book “The History of Ozan–Ashig Art,” the author Gara Namazov expressed incorrect views about the life and creativity of Dallak Murad without citing any sources. In his research, despite the fact that several poems by Ululu Karim were included in the 1981 textbook “Azerbaijani Oral Folk Literature,” he did not mention where Ululu Karim was from. Likewise, in the 1983 book “Azerbaijani Ashigs and Folk Poets,” the author confirmed the accuracy of the information stating that Dəllək Murad was one of the ashigs of the 18th century. However, once again, he attributed Ululu Karim’s poems to the works of Mujrum Karim.

Akbar Yerevanli, who lived in Yerevan for ten years and was researching Armenian ashugs for the purpose of defending his dissertation, came across the manuscripts of Dallak Murad in Matenedar, but did not write them down. Since A. Yerevanli did not publish Dallak Murad’s manuscripts as articles, the author describes him in his article as a traitor and ungrateful to his people and nation.

Резюме

НАРОДНЫЕ ПОЭТЫ, ПРО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО КОТОРЫХ ДАНА ПОВЕРХНОСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В АШЫГСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Деллек Мурад и Улулу Керим)

Бановша Рзаева др.филос.по
искусствовед.доцент
Факультет «Искусства» Нахчыванского
Государственного Университета,

rzayeva.benovse62@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4486->

2174

Объектом исследования статьи является прояснение ложных сведений о жизни и творчестве Деллек (Парикмахер) Мурада и Улулу Керима, которые являются представителями азербайджанских поэтов. в статье рассказывается о том, что до 2020 года у нас имелось слишком мало примеров из литературного наследия этих народных поэтов. Более 25 лет автор собирал стихи, которые относились к творчеству Улулу Керима, и из многочисленных рассказчиков узнал, его отцом был поэт Деллек Мурад. В результате яоманских зверств дети Деллек Мурада прибыли в Нахчыван и поселились здесь.

В 1927-1928 годах в книгу «Народные поэты», которую издал С. Мумтаз, были включены только два стихотворения Деллек Мурада и указано, что он жил в XIX веке. Во 2м томе своей книги он представил Варданлы Муджрума Керима и Муджрума Керима как разных народных поэтов и приписал стихи Улулу Керима на имя Муджрума Керима. Следует отметить, что Улулу Керим жил XVIII, а Муджрум Керим в XIX веке.

В опубликованной ученым-исследователем Ахлиманом Ахундовым в 1964 году книге «Мастера струнного саза» заявляя Улулу Керима народным поэтом XVIII века, приводится неверная информация о том, что несколько псевдонимов принадлежит одному народному поэту. В своей статье он подчеркивает, что творчество этих народных поэтов оказывает сильное влияние на развитие эпического жанра в нашей ашыгской литературе. Опубликованной в 2013 году Гара Намазовым книге «История озан-ашыгского искусства», автор без указания каких-либо источников высказал неверные мнения по поводу жизни и творчества Деллек Мурада. Несмотря на то, что в опубликованном 1981 году учебнике «Азербайджанская устная народная литература» приводится несколько стихотворений Улулу Керима, он не указывает о его происхождении. Автор также подтверждает достоверность сведений, приведенных в опубликованной в 1983 году книге «Азербайджанские ашыги и народные поэты» о том, что Деллек Мурад был одним из ашыгов

XVIII века. Здесь он также утверждает, что стихи Улулу Керима были приписаны к творчеству Муджрум Керима.

Во время своего десятилетнего проживания в Иреване Акбар Ереванлы, с целью защиты диссертации исследуя армянских ашыгов, наткнувшись на рукописи Деллек Мурада в Матенадаране не записал их. В связи с тем, что А. Ереванлы не опубликовал рукописи Деллек Мурада в качестве статьи, автор в своей заметке называет его предателем и неблагодарным по отношению к своему народу, нации.

